

ИЛМИЙ ФАОЛИЯТ ВА УНИНГ ИЛК БОСҚИЧЛАРИДА ИЛМИЙ МАҚОЛАНИНГ АҲАМИЯТИ

Моҳи садаф Убайдуллаева

Маданиятшунослик ва номоддий маданий мерос
илмий тадқиқот институти катта илмий ходими,
Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: Мазкур мақолада илм остонасига қадам қўйган ёш олимлар учун муҳим аҳамиятга эга қоидалар, жумладан илмий мақолани ёзиш тартиби ва мезонлари қисқача баён этилган. Бундан ташқари, Республика ва жаҳон стандартлари тўғрисида қиёсий маълумотлар ҳам келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: илмий мақола, далил, илмий услуб, таҳлил, иқтибос, мавзу.

Бугунги кунда таълим жараёнида талабадан тортиб илмий тадқиқотчигача илмий мақола ёзиш ва уни нашр эттириш талаби қўйилган. Ушбу талабнинг негизида талабанинг келажакдаги илмий фаолияти мустаҳкам бўлиши, фикрини жамоат олдида далиллар орқали исботлай олиши ва фандаги қайсидир масалани ечиш ётади. Ҳамма ҳам фикрини оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш мумкин. Бироқ ҳеч қандай исботларсиз айтилган фикр одатда кучга эга бўлмайди. Фикрни қувватлантириш учун эса, албатта унга илмий асос ва далил керак бўлади.

Илмий мақоланинг бошқа мақолалардан шакл жиҳатдан фарқи ҳам шу, илмий далилларга асосланганлигидир. Илмий мақола тили илмий-публицистик услубда ёзилади. Унинг тузилиши муайян кўринишга эга: одатда мақола аввалида 2 ёки 3 тилда аннотация (камида 3-4 та гапдан иборат) ва калит сўзлар (камида 6-7 та), мақола сўнггида фойдаланилган адабиётлар рўйхати (камида 5-6 та) берилди.

Бундан ташқари, аксарият ҳолларда илмий мақола матнида фикрлар қуйидаги кетма-кетликда бўлиши талаб этилади:

1. Кириш қисм. Унда мақола матнида назарда тутилган мавзуга олиб кирувчи фикр, мавзунинг аҳамияти акс этади.
2. Муаммо. Унда мақолада аниқ кўзланган мақсад ҳақида сўз боради.
3. Таҳлил. Муаммога мос мисол танлаб олиниди ва таҳлил этилади.
4. Таҳлил натижаси. Бунда ютуқлар ва камчиликлар ҳақида сўз боради.
5. Тавсия. Камчиликларни бартираф этиш бўйича тавсиялар берилди.
6. Ечим. Тавсияларнинг аҳамияти ва фаразлар берилди.

7. Хулоса. Мазкур қисмда мавзуни хулосаловчи гап берилади. Бунда “хуллас”, “хулоса қилиб айтганда” каби жумлалардан фойдаланиш тавсия қилинади.

Бугунги кунда халқаро илмий журналлар ИМРАД қоидаларига мос келувчи мақолаларни талаб қилмоқда. Мазкур атама Introduction, Methods, Result, Discussion атамаларининг қисқартмалари бўлиб, Кириш, Усуллар, Натижалар ва Муҳокама деб таржима қилинади. Яъни мақолада мана шу пунктлар албатта мавжуд бўлиши шарт ҳисобланади.

Илмий мақоланинг яна бир муҳим талабларидан бири – унда иқтибослар орқали фикр далилланишидир. Иқтибосларни мақоланинг исталган жойида келтириш тўғри эмас. Мавзунинг аҳамияти, таҳлил ва таҳлил натижаси қисмида иқтибосларни берган маъқул. Иқтибос танлашда йўл қўйиладиган хатолардан бири мавзуга мос келмайдиган ёки оригинал бўлмаган жумлаларни танлаб олинишидир. Бу илмий мақоланинг тушунарли ва равон бўлишига салбий таъсир этади. Шунинг учун иқтибос танлаганда мақолада айтилаётган фикрнинг мантикий давоми бўлиши ёки шу фикрга мисол бўла олишига эътибор бериш керак. Иқтибослар нашр талабига қараб икки хил шаклда ёзилади. Бири “word” матн муҳарриридаги “ссылки” менюсида жойлашган “вставить сноску” функциясини танлаш орқали бўлса, яна бири тўғри бурчакли қавс ичида фойдаланилган адабиётлар рўйхатидаги адабиётнинг тартиб рақами ва иқтибос олинган бетни кўрсатиш орқали амалга оширилади. Матннинг пастки қисмида бериладиган иқтибос қуйидаги намуна шаклида ёзилади: Назаров К. Тиниш белгилари ва ёзма нутқ. – Тошкент: Фан, 1974. – Б. 20.

Журнал ёки газетадан иқтибос келтирилганда қуйидагича шаклда ёзилади: Ризаев О. Театр ва адабий мерос // Театр, 2007, 6-сон. – Б. 3.

Мақола ёзишда бирор манбадан фойдаланилганда албатта иқтибос орқали фойдаланилган манба кўрсатилиши шарт. Акс ҳолда бу плагиат (муаллифлик ҳуқуқини бузиш) ҳисобланади ва жиноий жавобгарликка тортилишга сабаб бўлади. Ёки бу мақола муаллифининг обрўсига путур етказди. Манбадан кўчирмаган ҳолда манбада келтирилган янгилик ёки ғоянинг маъносини ўзлаштириб ёзиш ҳам плагиатнинг бир тури бўлиб, бу ҳам кўчириш деб баҳоланади. Яна бир компеляция деган кўчиришнинг тури мавжуд бўлиб, бунда турли манбалардан кичик маъно жиҳатдан бир-бирига яқин қисмлар кесиб олиниб, бирлаштириш орқали сунъий мақола ҳосил қилинади. Мазкур кўчириш услуби одатда тажрибали “қора оппонент” қўлига тушганда аниқланади ва мақола муаллифга қайтарилади.

Бундай ёмон одат шаклланиши бора-бора ёш олимнинг келгусидаги катта илмий ишлари, диссертацияларида ҳам қўлланилишига ва оқибатда илм аҳли

орасида обрўси тўкилиши, ҳатто илм кўчасидан бутунлай чиқиб кетишига сабабчи бўлади.

Илмий мақолада сарлавҳа ҳам илмий услубга хос бўлиши керак. Бадиий, бўёқдор сўзлардан фойдаланилмайди. Сарлавҳада мақолада акс этган мавзу, муаммо ёки ечимдаги конкрет фикр акс этгани маъқул.

Илмий мақола турли хил бўлиши мумкин. Улардан бир нечтасини кўриб чиқамиз:

Таҳлилий мақолада соҳага доир мисол танлаб олинади. Масалан театр санъати йўналишида спектакл танлаб олиниши ва таҳлил қилиниши мумкин. Қиёсий мақолада бир ҳолат бошқаси билан таққосланади. Муаммога ечим изланаётган мақолада муаммо мисоллар орқали очиб берилади. Тарихий мақолада муайян соҳа, объект ёки предметнинг тарихи ёритилади. Биографик мақола (очерк)да муайян шахс билан боғлиқ маълумотлар берилади ва ҳ.зо.

Хуллас, илмий мақола ёзишни бугунги кунда ҳар бир талаба билиши керак. Республика танловлари, магистратура ва докторантурага қабул ва уларни тамомлаш жараёнида илмий мақола муайян рақамларда сўралади. Бундан ташқари, талаба таълим даргоҳида ўқир экан, ўз шахсий фикри шаклланган, жамиятдаги етук шахс ҳисобланади. Бирор мавзуга илмий муносабат билдириши унинг билимларини ҳаётга тадбиқ эта олаётгани, илмий-танқидий фикрлай олиши ва ҳар бир фикри исботга эга эканлигини англатади.

Умуман олганда, илм даргоҳида таҳсил олган инсон илмий, ёинки бадиий моқалани қайсидир танловда қатнашиш, ютуққа эришиш ёки кейинги босқичда ўқишни давом эттириш учун ёзиши эмас, ўзининг шахсий қарашларини ва билимларини жамлаб, уни бошқаларга етказиш учун, қайсидир масалага астойдил ечим излаш учун ёзиши керак. Шунда ютуқнинг ўзи талабани топиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Содиқова Ш. Илмий иш асослари. Тошкент: 2016.
2. Мўминова Д., Бектемирова М., Аҳмедова О. Илмий ишларнинг турлари: илмий-тадқиқий, илмий-оммабоп ва илмий-услубий ишлар. Universite de Montreal. 2023.
3. Раджапов А. Илмий тадқиқот асослари. Тошкент: Tafakkur bo‘stoni, 2012.
4. Мусулманова Н. Илмий ва ижодий иш ёзиш асослари. Тошкент: Bookmany print, 2022.